

Políticas públicas educacionais e desigualdades digitais no ensino remoto emergencial: evidências do contexto amazônico em São Félix do Xingu-PA

Public educational policies and digital inequalities in emergency remote teaching: evidence from the Amazonian context in São Félix do Xingu-PA

Keilete Lima Sertão da Silva¹ .

RESUMO

Este artigo analisa os impactos das políticas públicas educacionais implementadas durante a pandemia de Covid-19 sobre o ensino remoto emergencial no município de São Félix do Xingu-PA, com ênfase nas desigualdades digitais presentes no contexto amazônico. A pesquisa parte do problema da garantia do direito à educação em um cenário marcado por profundas assimetrias de acesso à internet, dispositivos tecnológicos e formação docente para o uso das tecnologias digitais. Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa, fundamentada em análise documental, entrevistas semiestruturadas e questionários aplicados a professores, gestores e profissionais da educação básica da rede municipal. Os resultados evidenciam que, embora as políticas públicas tenham possibilitado a continuidade do processo educativo em caráter emergencial, sua efetividade foi significativamente condicionada por desigualdades estruturais pré-existentes, intensificadas pela exclusão digital e pelas limitações territoriais do município. Destacam-se desafios relacionados à conectividade, à adaptação pedagógica e à formação docente, bem como experiências de resiliência e inovação construídas no cotidiano escolar. Conclui-se que o ensino remoto emergencial revelou tanto os limites das políticas educacionais em contextos de vulnerabilidade quanto aprendizagens institucionais relevantes para o aprimoramento de estratégias futuras, especialmente no que se refere à promoção da equidade, da inclusão digital e da justiça educacional em territórios amazônicos.

Palavras-chave: Ensino remoto emergencial; Políticas públicas educacionais; Desigualdade digital; Contexto amazônico; São Félix do Xingu-PA.

¹ Doutoranda em Ciências da Educação na Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS), Paraguai. Professora de Ensino Fundamental II na Rede de Ensino São Félix do Xingu-PA. Graduação: Licenciatura em Pedagogia; Licenciatura em Língua Portuguesa.

² Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG), Brasil. Doutor em Geografia pelo Programa Pós-Graduação em Geografia Universidade Federal do Para (PPGEO-UFPA).

ABSTRACT

This article analyzes the impacts of public educational policies implemented during the Covid-19 pandemic on emergency remote teaching in the municipality of São Félix do Xingu-PA, emphasizing digital inequalities in the Amazonian context. The study addresses the challenge of ensuring the right to education in a scenario marked by deep asymmetries in access to the internet, technological devices, and teacher training for the use of digital technologies. Methodologically, a qualitative approach was adopted, based on documentary analysis, semi-structured interviews, and questionnaires applied to teachers, school administrators, and education professionals from the municipal education system. The findings indicate that, although public policies enabled the continuity of educational processes on an emergency basis, their effectiveness was significantly conditioned by pre-existing structural inequalities, intensified digital exclusion and territorial limitations. Challenges related to connectivity, pedagogical adaptation, and teacher training were identified, alongside experiences of resilience and pedagogical innovation developed within schools. The study concludes that emergency remote teaching revealed both the limitations of educational policies in vulnerable contexts and important institutional learnings for improving future strategies, particularly regarding equity, digital inclusion, and educational justice in Amazonian territories.

Keywords: Emergency remote teaching; Public educational policies; Digital inequality; Amazonian context; São Félix do Xingu-PA.

1 INTRODUÇÃO

A pandemia de Covid-19, deflagrada em 2020, provocou uma das mais profundas rupturas nos sistemas educacionais contemporâneos, impondo o fechamento das instituições escolares e exigindo respostas imediatas das políticas públicas para garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. Em caráter emergencial, o ensino remoto foi adotado como principal estratégia para mitigar os impactos da suspensão das aulas presenciais, revelando, de forma contundente, desigualdades históricas relacionadas ao acesso à educação, à tecnologia e às condições materiais de aprendizagem.

No Brasil, a implementação do ensino remoto emergencial ocorreu de maneira heterogênea, refletindo as assimetrias sociais, econômicas e territoriais que caracterizam o país. Em contextos marcados pela vulnerabilidade social e pela precariedade da infraestrutura digital, como os municípios da região amazônica, os desafios tornaram-se ainda mais complexos. A limitada conectividade, a escassez de dispositivos tecnológicos, as dificuldades logísticas e a insuficiente formação docente para o uso das tecnologias digitais condicionaram significativamente a efetividade das políticas educacionais adotadas durante a crise sanitária.

Nesse cenário, São Félix do Xingu-PA, município localizado no sudeste do estado do Pará, apresenta-se como um caso emblemático para a análise das relações entre políticas públicas educacionais e desigualdades digitais. Com vasta extensão territorial, diversidade sociocultural e expressivas limitações de acesso à internet e à infraestrutura tecnológica, o município vivenciou de forma intensa os impactos da transição abrupta para o ensino remoto. A experiência local evidenciou não apenas os limites das respostas institucionais diante da emergência, mas também a capacidade de adaptação, resiliência e criação de estratégias pedagógicas por parte de professores, gestores e comunidades escolares.

As políticas públicas educacionais implementadas durante a pandemia buscaram assegurar o direito à educação por meio de medidas como o uso de plataformas digitais, a flexibilização curricular e a adoção de estratégias alternativas de ensino. Contudo, tais iniciativas revelaram-se profundamente condicionadas por desigualdades estruturais pré-existentes, especialmente no que se refere à inclusão digital. A exclusão de estudantes sem acesso adequado à internet, a sobrecarga de trabalho docente e as dificuldades de acompanhamento pedagógico evidenciaram que o ensino remoto, embora necessário em contexto emergencial, não foi capaz de garantir condições equitativas de aprendizagem para todos.

Diante desse contexto, torna-se fundamental analisar criticamente os impactos das políticas públicas educacionais no ensino remoto emergencial, considerando as especificidades territoriais e sociais dos municípios amazônicos. Compreender como essas políticas foram operacionalizadas, quais desafios enfrentaram e quais aprendizagens institucionais emergiram desse processo é essencial para subsidiar a formulação de estratégias mais justas, inclusivas e eficazes, especialmente em cenários de crise.

Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar de que forma as políticas públicas educacionais implementadas durante a pandemia de Covid-19 impactaram o ensino remoto emergencial em São Félix do Xingu-PA, com ênfase nas desigualdades digitais, territoriais e formativas que condicionaram o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes. Ao discutir esse caso, busca-se contribuir para o debate sobre equidade educacional, inclusão digital e justiça social, ampliando a compreensão sobre os limites e as possibilidades das políticas educacionais em contextos amazônicos e socialmente vulneráveis.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ensino remoto emergencial e políticas públicas educacionais

A adoção do ensino remoto emergencial durante a pandemia de Covid-19 constituiu-se como uma resposta excepcional à suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino, não devendo ser confundida com modalidades consolidadas de Educação a Distância (EaD). Conforme argumenta Behar (2020), o ensino remoto emergencial caracteriza-se por sua natureza provisória, improvisada e fortemente condicionada pelas circunstâncias de crise, sendo implementado sem o planejamento pedagógico, tecnológico e institucional típico da EaD. Essa distinção é fundamental para compreender os limites e as tensões que marcaram sua operacionalização no contexto das políticas públicas educacionais.

No Brasil, a implementação do ensino remoto ocorreu de forma descentralizada e heterogênea, refletindo a própria organização federativa do sistema educacional e as desigualdades estruturais entre estados e municípios. As políticas públicas adotadas buscaram garantir a continuidade do direito à educação por meio da flexibilização curricular, da utilização de plataformas digitais e da adoção de estratégias alternativas de ensino, como o uso de materiais impressos e recursos midiáticos. No entanto, diversos estudos apontam que tais políticas foram insuficientes para assegurar condições equitativas de acesso, permanência e aprendizagem, especialmente em contextos marcados por vulnerabilidade social (Banco Mundial, 2020; INEP, 2021).

A literatura evidencia que o ensino remoto emergencial expôs fragilidades históricas das políticas educacionais, sobretudo no que se refere à infraestrutura tecnológica, à formação docente para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e à capacidade de resposta institucional diante de cenários de crise (Guizzo, Marcello & Müller, 2020; Marques & Mendes, 2023). Professores foram compelidos a reorganizar rapidamente suas práticas pedagógicas, muitas vezes sem apoio técnico ou formação continuada adequada, o que resultou em sobrecarga de trabalho, insegurança profissional e dificuldades na mediação pedagógica (CNTE, 2020; Leal, 2021).

Além disso, as políticas públicas educacionais implementadas durante a pandemia revelaram limites no acompanhamento e na avaliação das ações adotadas. A ausência de mecanismos sistemáticos de monitoramento e a escassez de dados sobre o acesso efetivo dos estudantes às atividades remotas dificultaram a avaliação da eficácia das estratégias propostas,

contribuindo para a ampliação das desigualdades educacionais (Marques & Mendes, 2023). Assim, o ensino remoto emergencial, embora necessário para a manutenção do vínculo escolar, evidenciou a urgência de políticas públicas mais estruturantes, capazes de articular tecnologia, equidade e qualidade educacional.

2.2 Desigualdade digital e educação em contexto amazônico

A desigualdade digital constitui um dos principais desafios enfrentados pelos sistemas educacionais contemporâneos, especialmente em países marcados por profundas disparidades socioeconômicas e territoriais, como o Brasil. No contexto da pandemia, a exclusão digital tornou-se um fator decisivo para a ampliação das desigualdades educacionais, uma vez que o acesso à internet, a dispositivos tecnológicos e a ambientes adequados de estudo passou a condicionar diretamente a participação dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem (UNICEF, 2023).

Em regiões amazônicas, essas desigualdades assumem contornos ainda mais complexos. A vasta extensão territorial, as dificuldades logísticas, o acesso irregular à energia elétrica e à conectividade, bem como a presença de comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas, impõem limites significativos à implementação de políticas educacionais baseadas no uso intensivo de tecnologias digitais (Lajolo, 2020; Nascimento, 2021). Nesse cenário, a transposição do ensino presencial para o ambiente virtual ocorreu de maneira desigual, beneficiando aqueles que já dispunham de melhores condições materiais e excluindo estudantes em situação de maior vulnerabilidade.

Autores como Guizzo, Marcello e Müller (2023) destacam que a desigualdade digital não se restringe ao acesso físico às tecnologias, mas envolve também dimensões relacionadas ao letramento digital, à formação docente e à capacidade de uso crítico e pedagógico dos recursos tecnológicos. Assim, mesmo entre aqueles que possuíam algum acesso à internet, persistiram dificuldades de engajamento, compreensão dos conteúdos e interação pedagógica, especialmente em contextos onde o ensino remoto foi implementado sem suporte técnico e formativo adequado.

No contexto amazônico, a exclusão digital evidencia a necessidade de políticas públicas sensíveis às especificidades territoriais e culturais. Estudos indicam que a simples disponibilização de plataformas digitais não é suficiente para garantir a inclusão educacional, sendo imprescindível o investimento em infraestrutura, formação docente continuada e

estratégias pedagógicas contextualizadas (Dantas & Ferreira, 2024; Silva & Teixeira, 2023). Além disso, a pandemia revelou a importância da articulação entre escola, família e comunidade como elemento fundamental para a sustentação do processo educativo em cenários adversos.

Ao mesmo tempo em que escancarou desigualdades, o contexto pandêmico também possibilitou a emergência de práticas inovadoras e estratégias de resiliência construídas no cotidiano escolar. Professores e gestores desenvolveram soluções criativas para manter o vínculo com os estudantes, combinando recursos digitais e materiais impressos, flexibilizando tempos e metodologias e fortalecendo redes de apoio comunitário (Moran, 2020; Behar, 2020). Essas experiências, embora limitadas pelas condições estruturais, constituem aprendizagens institucionais relevantes para a construção de políticas públicas educacionais mais equitativas e inclusivas no período pós-pandemia.

3 METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, de natureza descritivo-analítica, adequada à compreensão dos impactos das políticas públicas educacionais implementadas durante a pandemia de Covid-19 sobre o ensino remoto emergencial em contexto amazônico. A opção pelo enfoque qualitativo justifica-se pela necessidade de apreender percepções, experiências e significados atribuídos pelos sujeitos envolvidos no processo educativo, considerando as especificidades sociais, territoriais e institucionais do município investigado.

3.1 Contexto e campo da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida no município de São Félix do Xingu, localizado no sudeste do estado do Pará, região amazônica caracterizada por ampla extensão territorial, diversidade sociocultural e significativas limitações de infraestrutura, especialmente no que se refere ao acesso à internet e às tecnologias digitais. A rede municipal de ensino, composta por escolas urbanas, rurais e de difícil acesso, foi diretamente impactada pela suspensão das atividades presenciais e pela implementação do ensino remoto emergencial durante o período pandêmico.

O recorte temporal do estudo compreende o período de março de 2020 a dezembro de 2024, abrangendo desde a interrupção das aulas presenciais até o processo de retomada gradual das atividades escolares, permitindo analisar tanto a fase emergencial quanto os desdobramentos do ensino remoto no contexto pós-pandemia.

3.2 Procedimentos de coleta de dados

A produção dos dados baseou-se na triangulação de diferentes fontes e técnicas, visando ampliar a consistência analítica do estudo. Foram utilizadas: (i) análise documental de legislações, normativas e orientações educacionais emitidas por órgãos oficiais durante a pandemia; (ii) entrevistas semiestruturadas realizadas com professores, gestores escolares e profissionais da educação básica da rede municipal; e (iii) questionários com questões abertas e fechadas, aplicados a docentes e gestores, com o objetivo de captar percepções sobre acesso às tecnologias, adaptação pedagógica e desafios enfrentados no ensino remoto.

As entrevistas foram conduzidas de forma presencial ou por meio de plataformas digitais, conforme as condições sanitárias e de conectividade, enquanto os questionários foram aplicados utilizando recursos digitais e, em alguns casos, instrumentos impressos, considerando as limitações de acesso dos participantes.

3.3 Procedimentos de análise dos dados

Os dados qualitativos foram organizados, transcritos e analisados a partir da análise temática, orientada por categorias construídas à luz dos objetivos da pesquisa e do referencial teórico. Entre as principais categorias analíticas destacam-se: acesso às tecnologias digitais, formação docente, adaptação pedagógica, desafios do ensino remoto e impactos das políticas públicas educacionais.

A triangulação entre entrevistas, questionários e documentos oficiais permitiu confrontar diferentes perspectivas e identificar convergências e divergências nos discursos dos sujeitos e nas ações institucionais. Todo o processo analítico foi conduzido de forma ética, garantindo o anonimato dos participantes e o respeito às normativas vigentes para pesquisas envolvendo seres humanos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados empíricos evidenciam que a implementação do ensino remoto emergencial em São Félix do Xingu-PA ocorreu em um cenário marcado por profundas desigualdades estruturais, que condicionaram diretamente a efetividade das políticas públicas educacionais adotadas durante a pandemia de Covid-19. A análise das entrevistas, questionários e documentos oficiais revela que, embora as ações institucionais tenham buscado assegurar a

continuidade do ano letivo, os efeitos dessas políticas foram desiguais e fortemente influenciados pelas condições de acesso às tecnologias digitais, pela formação docente e pelas limitações territoriais do município.

4.1 Acesso às tecnologias digitais: evidências empíricas da exclusão educacional

Os dados coletados junto a professores e gestores da rede municipal indicam que o acesso limitado à internet e a dispositivos tecnológicos constituiu o principal entrave à participação dos estudantes no ensino remoto emergencial. De forma recorrente, os relatos apontam que uma parcela significativa dos alunos não possuía conexão estável, dependendo exclusivamente de dados móveis, sinal intermitente ou, em alguns casos, não dispo de qualquer acesso à internet.

Quadro 1 - principais evidências da pesquisa

Dimensão analisada	Evidências empíricas identificadas na pesquisa
Acesso à internet	Relatos recorrentes de acesso instável ou inexistente, sobretudo em áreas rurais e comunidades de difícil acesso; uso predominante de dados móveis quando disponíveis.
Dispositivos tecnológicos	Uso compartilhado de celulares entre membros da família; ausência de computadores ou tablets para fins educacionais.
Participação dos estudantes	Participação irregular nas atividades remotas; dificuldades no envio e devolutiva das atividades pedagógicas.
Formação docente	Ausência de formação institucional prévia para o ensino remoto; aprendizagem autodidata e apoio informal entre pares.
Estratégias pedagógicas adotadas	Uso de aplicativos de mensagens, envio de materiais impressos, flexibilização de prazos e adaptação de conteúdos essenciais.
Principais desafios percebidos	Exclusão digital, sobrecarga docente, dificuldade de avaliação da aprendizagem e manutenção do vínculo escolar.

Fonte: Autores, 2025.

O Quadro 1 sintetiza as principais evidências empíricas identificadas na pesquisa de campo, evidenciando como as desigualdades digitais se manifestaram no cotidiano escolar e condicionaram as estratégias pedagógicas adotadas durante o ensino remoto emergencial.

Entrevistas com gestores escolares revelam que essa realidade foi ainda mais acentuada nas escolas localizadas em áreas rurais e comunidades de difícil acesso, onde a ausência de infraestrutura tecnológica inviabilizou a participação regular dos estudantes em atividades síncronas. Diante dessa limitação, as escolas recorreram a estratégias alternativas, como a

distribuição de atividades impressas e o uso de aplicativos de mensagens instantâneas, especialmente o WhatsApp, como principal meio de comunicação pedagógica.

Os questionários aplicados aos docentes reforçam esse diagnóstico ao indicarem dificuldades frequentes no acompanhamento da aprendizagem e na devolutiva das atividades realizadas pelos alunos. Muitos professores relataram que apenas uma parte dos estudantes conseguia manter contato regular com a escola, o que comprometeu a continuidade do processo de ensino-aprendizagem e fragilizou o vínculo escolar. Esses achados empíricos corroboram estudos que apontam a exclusão digital como fator determinante para o aprofundamento das desigualdades educacionais durante a pandemia (UNICEF, 2023; Banco Mundial, 2020).

4.2 Formação docente e adaptação pedagógica: percepções dos sujeitos da pesquisa

No que se refere à formação docente, os dados empíricos evidenciam que a maioria dos professores da rede municipal não possuía experiência prévia ou formação específica para o uso pedagógico das tecnologias digitais. As entrevistas indicam que o processo de adaptação ao ensino remoto ocorreu, predominantemente, de forma autodidata, por meio da troca de experiências entre colegas, do uso de tutoriais online e da experimentação prática no cotidiano escolar.

Os docentes relataram sentimentos de insegurança, sobrecarga de trabalho e dificuldades na mediação pedagógica, especialmente no que diz respeito à avaliação da aprendizagem e ao acompanhamento individual dos estudantes. A ausência de formações institucionais sistemáticas voltadas ao ensino remoto foi apontada como um dos principais limites das políticas públicas educacionais implementadas no período.

Apesar desses desafios, os dados também revelam experiências significativas de inovação pedagógica. Professores relataram a adoção de estratégias como flexibilização de prazos, adaptação de conteúdos essenciais, uso de vídeos curtos, áudios explicativos e maior aproximação com as famílias dos estudantes. Tais práticas evidenciam a capacidade de resiliência docente e dialogam com a literatura que reconhece o protagonismo dos professores na construção de respostas pedagógicas em contextos de crise (Behar, 2020; Moran, 2020).

4.3 Políticas públicas educacionais: limites evidenciados e aprendizagens institucionais

A análise documental e os relatos dos gestores indicam que as políticas públicas educacionais adotadas durante a pandemia foram marcadas por ações emergenciais, com limitada capacidade de responder às especificidades do contexto amazônico. A ausência de investimentos estruturais em conectividade, a insuficiência de suporte técnico às escolas e a fragilidade dos mecanismos de monitoramento das ações foram apontadas como fatores que restringiram a efetividade das políticas implementadas.

Do ponto de vista empírico, gestores escolares relataram dificuldades na operacionalização das orientações oficiais, sobretudo pela distância entre as normativas e as condições reais das escolas e das famílias. Ainda assim, o contexto pandêmico possibilitou aprendizagens institucionais relevantes, como o fortalecimento da comunicação entre escola e família, a ampliação do debate sobre inclusão digital e a valorização da escola como espaço de proteção social.

Os dados empíricos indicam que a experiência do ensino remoto emergencial contribuiu para evidenciar a necessidade de políticas públicas mais territorializadas, capazes de considerar as desigualdades sociais, tecnológicas e geográficas dos municípios amazônicos. Nesse sentido, os resultados reforçam que o ensino remoto, embora fundamental em um cenário de crise, não pode ser concebido como solução permanente, exigindo políticas estruturantes que integrem equidade, formação docente e infraestrutura digital como eixos centrais da ação educacional.

5 CONCLUSÃO

O presente artigo analisou os impactos das políticas públicas educacionais implementadas durante a pandemia de Covid-19 sobre o ensino remoto emergencial no município de São Félix do Xingu-PA, com ênfase nas desigualdades digitais, territoriais e formativas que condicionaram o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes. A partir de uma abordagem qualitativa, fundamentada em dados empíricos oriundos de entrevistas, questionários e análise documental, foi possível evidenciar que a efetividade das ações educacionais esteve profundamente vinculada às condições estruturais pré-existentes no contexto amazônico.

Os resultados demonstram que, embora as políticas públicas tenham possibilitado a manutenção do vínculo escolar e a continuidade do calendário letivo em caráter emergencial,

elas não foram capazes de garantir condições equitativas de ensino-aprendizagem. A exclusão digital, expressa na limitação de acesso à internet, à dispositivos tecnológicos e à infraestrutura básica, revelou-se um dos principais fatores de aprofundamento das desigualdades educacionais, afetando de forma mais intensa estudantes residentes em áreas rurais e comunidades de difícil acesso.

No que se refere à prática docente, os dados empíricos evidenciam que a ausência de formação continuada estruturada para o uso pedagógico das tecnologias digitais impôs desafios significativos aos professores, resultando em sobrecarga de trabalho, insegurança profissional e dificuldades na mediação pedagógica. Ainda assim, emergiram experiências relevantes de resiliência e inovação, construídas no cotidiano escolar por meio da adaptação de metodologias, do fortalecimento da comunicação com as famílias e do uso criativo de recursos acessíveis. Tais experiências revelam o protagonismo docente e a capacidade de reinvenção da escola pública diante de cenários adversos.

A análise das políticas públicas educacionais aponta que as ações adotadas durante a pandemia foram predominantemente reativas e emergenciais, com limitada capacidade de considerar as especificidades territoriais, sociais e culturais do contexto amazônico. Contudo, a experiência do ensino remoto emergencial produziu aprendizagens institucionais importantes, ao evidenciar a centralidade da inclusão digital, da formação docente e da articulação entre escola, família e comunidade como elementos fundamentais para a garantia do direito à educação.

Conclui-se que o ensino remoto emergencial, embora necessário em um contexto de crise sanitária, não pode ser compreendido como solução permanente para os desafios educacionais enfrentados em municípios amazônicos. Os achados do estudo reforçam a urgência de políticas públicas educacionais mais estruturantes, territorializadas e orientadas pela equidade, que integrem investimentos em infraestrutura digital, formação docente continuada e estratégias pedagógicas contextualizadas. Ao contribuir para a compreensão dos limites e possibilidades das políticas educacionais em São Félix do Xingu-PA, este artigo amplia o debate sobre justiça educacional e inclusão digital, oferecendo subsídios para a formulação de ações mais sensíveis às desigualdades e às especificidades dos territórios amazônicos.

REFERÊNCIAS

- BEHAR, Patricia Alejandra. **O ensino remoto emergencial e a educação a distância**. Porto Alegre: UFRGS, 2020. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensino-remoto-emergencial-e-a-educacao-a-distancia/> . Acesso em: 02 set. 2025.
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (CNTE); UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. **Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente**. Impactos da pandemia na educação: condições de trabalho e ensino remoto no Brasil. Brasília: CNTE, 2020. Disponível em: <https://abet-trabalho.org.br/pesquisa-docencia-na-educacao-basica-em-tempo-de-pandemia/> . Acesso em: 01 set. 2025.
- DANTAS, Fabiane Viana; FERREIRA, Diego Jorge. A Covid-19 e os Desafios Educacionais. **Revista Latino-Americana de Estudos Científicos – RELAEC**. V. 05, N.25 Jan./Jun. 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/ipa/article/download/44455/30040> . Acesso em 05 set. 2025.
- GUIZZO, Bianca Salazar; MARCELLO, Fabiana de Amorim; MÜLLER, Fernanda. A reinvenção do cotidiano em tempos de pandemia. **Educação e Pesquisa**, v. 46, p. e238077, 2020.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Resposta educacional à pandemia de Covid-19 no Brasil**. Brasília: INEP, 2021.
- LAJOLO, F. Covid-19, ciência, público e políticas públicas. São Paulo: Jornal da USP, 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/covid-19-ciencia-publico-e-politicaspublicas/> . Acesso em: 03 dez 2025.
- LEAL, M. Metodologias ativas no ensino remoto emergencial: estudo avaliativo com discentes de administração sobre os novos desafios no aprendizado. 2021. 70 f. Monografia (Graduação em Administração) - **Departamento de Ciências Administrativas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas**, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/35242> . Acesso em: 30 out. 2024.
- MARQUES, Nadejda; MENDES, José Manuel. Movimentos Sociais e Pandemia: Lições de anos em turbulência. **Revista Internacional em Língua Portuguesa**, n. 44, p. 43-56, 2023. Disponível em: https://rilp-aulp.org/index.php/rilp/article/download/rilp2023_44pp.43-56/rilp2023_44pp.43-56 . Acesso em: 5 set. 2025.
- MORAN, José Manuel. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papirus, 2000.
- MUNDIAL, Banco. **Políticas educacionais na pandemia da COVID-19: o que o Brasil pode aprender com o resto do mundo**. Extraído de: <https://www.worldbank.org/pt/> . Acesso em: Acesso em: 5 set. 2025
- NASCIMENTO, Bárbara Marães dos Anjos do. **Formação de professores em serviço, especialização em letramento digital e o contexto pandêmico: perspectiva dos**

docentes da rede básica estadual em Manaus-AM. 2023. 141f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2023. Disponível em: <http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/876>
Acesso em: 16 mar 2025.

SILVA, Keilete Lima Sertão da. **Ensino remoto em São Félix do Xingu-Pa: desafios, inovações e políticas públicas durante a Pandemia de Covid-19.** Tese. Área de Concentração: Ciência da Educação. Linha de Pesquisa: Políticas y Gestión de la Educación. Programa de Pós-graduação da Facultad Interamericana de Ciências Sociales – FICS, 2025.

SILVA, M.; TEIXEIRA, R. Uso de tecnologias digitais na pandemia: desafios para a formação de professores no Brasil. **Revista Educação e Tecnologias Digitais**, v. 19, p. 18-32, 2023.

UNICEF. **Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil – 2017 a 2023.** Brasília: UNICEF, 2023. Disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/relatorios/pobreza-multidimensional-na-infancia-e-adolescencia-no-brasil-2017-2023>. Acesso em: 05 out. 2025.